
РОССИЯ, КИТАЙ И «НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА». ВЗГЛЯДЫ МИШЕЛЯ ПАБЛО НА ПЕРЕХОД К СОЦИАЛИЗМУ

Κονσταντακοπουλος Διμιτρισ –
бывший советник премьер-
министра Греции, бывший член
Секретариата ЦК партии Сириза
(SYRIZA)

Аннотация. В данной работе исследуется общий контекст ситуации, в которой Советской властью введён НЭП, и значение НЭП в эволюции Советского режима. Также исследуются китайские экономические реформы, которые конституируют эквивалент супер-НЭПа. Выявляются факторы как для

СССР, так и для Китая, которые могли/могут вывести развитие на капиталистическое или на социалистическое направления. Исследуются необходимость НЭПа и также необходимость противовеса НЭПу. Представлены основные взгляды греческого марксиста Мишеля Раптиса (Пабло) на переход к социализму и что представляет собой социализм.

Ключевые слова. НЭП, СССР, Китай, Пабло (Раптис) Мишель, самоуправление, переход к социализму, китайские экономические реформы, троцкизм, планирование, советская демократия.

RUSSIA, CHINA AND THE “NEW ECONOMIC POLICY”. MICHEL PABLO’S IDEAS ON TRANSITION TO SOCIALISM

Κονσταντακοπουλος Διμιτريس,
former adviser to the Prime Minister of Greece, former member of the Secretariat of
the Central Committee of the Syriza Party

Annotation. In this paper we examine the general context in which NEP was introduced by the Soviet power and its significance for the evolution of the Soviet regime. We are also examining the Chinese economic reforms which constitute the equivalent of a super - NEP. We elaborate on the reasons both the USSR and China could/can evolve either to a capitalist or to a socialist direction. We examine the necessity of NEP and also the necessary counterbalances to it. We present the main ideas of the Greek Marxist Michel Raptis (Pablo) on the transition to socialism and on what is socialism.

Keywords. NEP, USSR, China, Socialism, Pablo (Raptis) Michel, Self - Management, Transition to Socialism, Chinese Economic Reforms, Trotskyism, Planning, Soviet Democracy

DOI: 10.5281/zenodo.6686944

Должен поблагодарить организаторов этой конференции за их инициативу и поздравить именно с инициативой посвятить конференцию вопросу о НЭПе, одному из центральных вопросов перехода к социализму.

В этой работе я пытаюсь описать, в самых общих терминах, Советский НЭП и так

же, как мы сегодня можем, китайский НЭП. Затем я исследую фундаментальные причины, которые делают необходимым нечто вроде НЭПа, и опасности, связанные с ним. В заключении я представляю набор контрмер, необходимых для поддержания открытой перспективы социализма. В финальной части я принимаю и представляю взгляды Мишеля Пабло (Раптиса, 1911-96). Я рассматриваю его идеи по данной проблеме как наиболее продвинутые и связанные среди всех представителей несталинистского революционного марксизма после Второй мировой войны. Его мысли весьма интересны ещё и потому, что он был не просто интеллектуал, а соединял солидную теоретическую базу с практическим опытом вовлечённости в революционную борьбу XX века, включая Алжирскую революцию, югославский эксперимент с самоуправлением, Чили периода Сальвадора Альенде, майские события 1968 во Франции и многие другие прогрессивные движения. После победы Алжирской революции Мишель Пабло задумал и внедрил систему самоуправления латифундий, оставленных после бегства прежних хозяев во Францию из Алжира. Он автор законов Алжира, которые ввели там систему самоуправления.

Большевики вводят НЭП

Большевики ввели Новую экономическую политику (НЭП) в 1921, поскольку столкнулись с отчаянным состоянием советской экономики и вырисовывающейся угрозой разрыва союза рабочих и крестьян. В то же время, однако, они принимали меры, чтобы ограничить советскую демократию, включая демократию в собственных рядах, особенно не допуская фракционных тенденций в партии.

Это решение о запрете фракций стало краеугольным камнем в процессе установления своего рода яacobинской диктатуры в стране, а также в свёртывании и, в конечном счёте, смене характера самой партии как коллективно принимающего решения идеологического вождя Революции. КПСС всё более превращалась в инструмент личной «бонапартистской» диктатуры Иосифа Сталина, действующего всё более без какого-либо контроля с чьей-либо стороны. Эта политика достигла кульминации в годы Большого террора с 1936 по 1939 годы¹.

В 1928 году НЭП был отменён, и в СССР была предпринята попытка форсированной насильственной коллективизации, что вылилось на практике в подобие гражданской войны против советского крестьянства, с огромными негативными последствиями для советского сельского хозяйства и сплочённости народов в СССР, особенно для отношений между Россией и Украиной, двумя крупнейшими советскими республиками.

Даже если учесть, что была бы необходима «коррекция» нэпа, развившегося так «вправо» до решения Сталина о его отмене и в связи с необходимостью мобилиза-

¹ См. примечание в конце статьи.

ции ресурсов для индустриализации страны, всё же факт заключался в том, что сама КПСС приобретала все более «военные» черты. Партия потеряла свои изначальные черты, в особенности – слышать массы и взаимодействовать с ними, а также способность к обсуждениям и действиям внутри себя, в максимально свободной и открытой обстановке, решая проблемы, с которыми сталкивалась. А новые, противоположные изначальным, черты партии внесли огромный вклад в принятие катастрофической, так сказать, «милитаристской» концепции коллективизации. Оказывая давление на крестьян таким способом, советский режим привёл к радикальному снижению сельхозпроизводства и производительности труда. Негативные последствия для советской агрокультуры ощущались многие десятилетия.

Политический режим формирует экономику и социальную политику, но так же и экономика и социальная политика формируют режим. Введение столь резкой и непопулярной политики как насильственная коллективизация сопровождалось дальнейшим ужесточением режима с расширением роли ГПУ в советской политической жизни, включая и жизнь самой партии. После убийства Кирова в 1934, через пару лет последовал Большой террор, а по сути это была «гражданская война», развязанная против отдельных личностей и целых групп в Советском обществе, потенциально способных развить какую-либо инициативу и тем самым угрожать по какому-либо пункту исключительной власти вождя.

Практически большая часть самой Коммунистической партии, подавляющее большинство кадров, прошедших через Октябрьскую революцию, были истреблены, включая большинство сподвижников Ленина и руководство Красной Армии.

В результате форсированной коллективизации и Большого террора в СССР установилась почти милитаристская система организации политической, экономической и социальной жизни. Навязанный внутри страны политический режим и сама КПСС допускали огромные, совершенно неоправданные и невероятные стратегические ошибки, вроде тех, что касались намерений германских нацистов и советской политики сближения с Гитлером. Те ошибки, которые поставили СССР в смертельную опасность в 1941 году, были бы совершенно невыносимы, если бы внутри самой правящей партии не был создан режим террора.

Большой террор имел также разрушительное и перманентное социальное воздействие на способность советских народов, советской интеллигенции и самой правящей компартии решать проблемы СССР. Влияние этого разрушительного воздействия ощущалось даже на постсоветском пространстве. Невозможно переоценить психологический эффект преследований, затронувших каждую советскую семью, в том числе и самих коммунистов. Ещё хуже, чем сами преследования, был их совершенно иррациональный и аморальный характер, то, что они основывались на совершенно ложных и даже безумных утверждениях. Это была колоссальная атака на Логiku, Мораль и уверенность в себе людей, чтобы лишить их всякой способности

сопротивляться или даже задавать вопросы власти. Цена за всё это была выплачена много десятилетий спустя, когда часть советского населения и, в частности, советской интеллигенции, с энтузиазмом встали на сторону западной власти, желая разрушить не сталинизм, а наиболее прогрессивные черты советского общества.

Тем не менее и несмотря ни на что, Советский Союз выиграл а) от системы центрального экономического планирования (даже в его уродливой, бюрократической форме), б) от силы надежды на новое справедливое общество равенства и в) от огромной помощи и поддержки от миллионов людей во всем мире, которые были солидарны с СССР и отдавали за него свою жизнь, так как считали его своей родиной, родиной огромной надежды человечества. (К сожалению, и слишком часто сами русские не осознают степени и важности международного вклада в то, что они смогли сделать. Без международной поддержки СССР советский режим не смог бы выжить). Эту поддержку стимулировали впечатляющие факторы: Советское государство оказалось способным разгромить нацизм, создать ядерное оружие, освоить космос и продолжить стремительное «экстенсивное» развитие своих производительных сил после Второй мировой войны, хотя и с очень высокой ценой, путём истощения и разбазаривания человеческих и материальных ресурсов страны и с очень серьёзными перекосами и дисбалансами.

Вот почему СССР оказался не в состоянии одновременно ответить как на вызовы послевоенной технологической революции, так и на идеологический вызов стабилизировавшегося после 1949 года западного капитализма. Кажущееся непобедимым, советское государство оказалось не способным реформировать себя и заново изобрести ту политику, которую оно упразднило в 30-е годы. Оно рассыпалось, как колода карт, в 1991 году.

Китайский супер-НЭП

Десятью годами ранее советского «коллпаса-суицида» Китай ввёл собственный «супер-НЭП», намного более амбициозный, нежели большевистский и продолжающийся до сих пор. Китай воспользовался антисоветским настроением американского империализма, потребностью западного капитализма в снижении стоимости рабочей силы, а также его надеждой на то, что массовое проникновение западного капитала подорвёт китайский политический и социальный режим. В результате использования западного капитала под своим контролем Китай добился, вероятно, самого мощного экономического подъёма в истории за последние десятилетия.

Китаю удалось контролировать и использовать в своих интересах вход западного капитала, как ни одной другой стране третьего мира (Юга). Он действительно делал огромные уступки капитализму, допуская жёсткие формы эксплуатации рабочих. Но он не придерживался финансовой глобализации, то есть не поддавался власти мировой Империи Финансового Капитала. Банки, работающие в Китае, являются ис-

ключительно государственными китайскими банками, и обменный курс юаня определяется Центральным банком, то есть правительством. Кроме того, вся земля в Китае находится либо в государственной, либо в коллективной собственности.

Является ли Китай капиталистическим государством и страной?

Мы убеждены, что, несмотря на серьёзные уступки, сделанные им капитализму, Китай нельзя классифицировать как капиталистическое государство и общество, он должен рассматриваться как государство с некапиталистической, планируемой экономикой. Мы согласны с мнением Самира Амина, выраженного им в ходе визита в Китай в 2018: «Я отказываюсь называть Китай капиталистическим, я отказываюсь называть Китай социалистическим».

Главная причина, по которой мы не можем называть Китай государством с капиталистической экономикой, как это делают многие аналитики, состоит в том, что при капитализме главные решения государства принимаются представителями капитала, капиталистического класса, способные оказывать влияние в различной степени на главные решения государства. В Китае главные решения принимаются Коммунистической партией, а не китайской буржуазией, хотя последняя имеет возможность оказывать весьма сильное влияние.

Структура законодательства Китая проста и характерна для всего класса режимов, ставших результатом национальных или социально-антикапиталистических революций, совершённых рабочими и крестьянами под руководством коммунистических партий во имя социализма (СССР, Китай, Югославия, Албания, Вьетнам). Такие же социо-политические и идеологические характеристики есть или были доминантными у Кубинского и Восточно-Европейских режимов («не капиталистические, не социалистические», используя формулу Амина).

Вторая причина, по которой мы не классифицируем те режимы капиталистическими, заключается в том, что когда капитализм был реставрирован во многих из них, в 1989-91, результаты были настолько потрясающими и опустошающими, что каждый понял, что те государства стали капиталистическими, а это означает, что они не были таковыми ранее! В любом случае, если кто-либо считает, что Китай – капиталистическая страна, он должен тогда объяснить, когда это произошло.

Третья, и наиболее фундаментальная, причина, по которой мы не можем определить режим в Китае капиталистическим, связана с тем, что некорректно понимать капитализм только как экономическую систему, систему организации отношений производства и распределения, что, разумеется, в нём присутствует. Но капитализм также представляет геополитическую систему всемирной власти. Как мы объяснили выше, Китай не подчинён финансовой глобализации, а она есть экономический механизм всемирной власти финансовой империи (сил, контролирующих международный финансовый капитал), который реализует эту власть

(<http://www.defenddemocracy.press/financial-globalisation-should-china-move-in/>)

И именно плановый характер китайской экономики и китайский режим в целом позволили, между прочим, этой стране, как и Кубе, успешно противостоять COVID-19, что остро контрастировало с положением в капиталистических странах Запада и многих других странах.

Разумеется, существует много различий между упомянутыми выше версиями плановой экономики. В случае современного, реформистского Китая планирование во многом использует рынок, не ограничивая себя централизованной административной системой, подобной сталинистскому Советскому Союзу.

Опасность реставрации капитализма

Китайский «сверхнэп» пошёл намного дальше советского, так как позволил капиталистам вступить в ряды компартии Китая, привёл к огромному взаимодействию между партийной и государственной номенклатурой и нарождающимся предпринимательским классом, позволил появиться достаточно сильному капиталистическому классу. Кстати, размах антикоррупционных кампаний китайских властей на самом деле выдаёт накал «классовой борьбы» между руководством КП и слоями, стремящимися стать собственниками капитала и, в конечном счёте, владельцами Китая. Новая китайская буржуазия и КП остаются пока в союзе, так как оба полюса считают такой союз полезным для своих целей. В долгосрочной перспективе этот союз, вероятно, может быть испытан в случае кризиса Китая или в случае, если китайская буржуазия решит, что она достаточно сильна, а компартия достаточно ослаблена, чтобы попытаться захватить и осуществить политическую власть.

Куда движется Китай?

Никто не может сейчас ответить на вопрос, куда пойдёт Китай после подъёма последних 20 лет. Это одна из величайших исторических загадок нашего времени. Отсюда он может развиваться либо в социалистическом направлении, в смысле качественного подъёма форм социалистической демократии и участия народных масс во власти, либо может пойти и в сторону капиталистической реставрации, как это было в СССР.

Несмотря на риторику холодной войны, серьёзные силы на Западе продолжают делать ставку на последний вариант. Вероятно, это одна из причин, стоящих за решением такой «мощной финансовой силы», как Blackrock, инвестировать в Китай, несмотря на серьёзные возражения со стороны других финансовых центров, которые выражают своё мнение через Сороса.

Нынешнее китайское руководство под руководством Си, похоже, осознает опасность возврата к капиталистическому правлению, даже если оно не признает их существования. В действительности, всех китайских лидеров с 1989-91 годов не может

не преследовать возможность краха их системы, как это произошло с СССР.

Новая китайская буржуазия и КПК остаются пока в союзе, так как оба полюса считают такой союз полезным для своих целей. В долгосрочной перспективе этот союз, вероятно, может подвергнуться испытанию в случае кризиса Китая или в случае, если китайская буржуазия решит, что она достаточно сильна, а компартия достаточно ослаблена, чтобы попытаться захватить и осуществить политическую власть.

Нынешнее китайское руководство под руководством Си, похоже, осознает опасность возврата к капиталистическому правлению, при официальном непризнании такой возможности.

Советский опыт преподал китайской элите ещё один урок огромной важности: возможная реставрация капитализма в Китае не приведёт ни к какой форме «цивилизованного» капитализма. Он приведёт, как это было в СССР, к развалу страны и к самым варварским, нео-колониальным, часто чисто криминальным и неолиберальным вариантам капитализма. Этого удалось (лишь частично) избежать в Восточной Германии и четырёх Вышеградских странах, потому что западный капитализм в целом и западная капиталистическая Германия в частности имели стратегические интересы их поддержать. Но все остальные балканские страны и все советские республики, включая Россию, кроме Белоруссии, познали небывалую для мирных периодов за всю индустриальную эпоху социальную, экономическую, демографическую и культурную катастрофу библейских масштабов, как только они вступили на путь капиталистической реставрации.

Реставрация капитализма и развал стран

Реставрация капитализма в СССР и Югославии также была неотъемлемо связана с распадом обеих стран, многими миллионами беженцев и созданием большого количества номинально независимых стран, которые, в действительности, представляли собой не что иное, как убогие западные протектораты, часто управляемые местной мафией.

Так как распад и СССР, и Югославии проведён номенклатурой входивших в них республик, дабы получить для себя и собственность и власть, стать капиталистическим классом, то это было сделано быстро и по внутреннему административному разграничению обеих стран, а не по праву наций на самоопределение. Большая часть наций, входивших в состав СССР и Югославии, осталась за пределами своих национальных государств. Результатом стали многомиллионные беженцы и 15 войн (включая конфликты на Украине, в Нагорном Карабахе и Косово), как и создание постоянных зон нестабильности.

То же самое произойдёт и в Китае в случае полной капиталистической реставрации.

Китай и Россия

Китай осуществил антикапиталистическую, национально-освободительную, в основном, крестьянскую революцию, во имя социализма, через 30 лет после Советов, так что он имел возможность использовать уроки советского эксперимента. Он избежал как самых ужасных и деструктивных проявлений сталинизма, так и стратегических ошибок перестройки, приведших к гибели СССР. Россия известна в истории и своими резкими поворотами в политике, поскольку она пытается резкими движениями разрешать свои внутренние противоречия. Китай за тысячи лет развил более тонкое искусство управления.

Все это, вероятно, объясняет тот факт, что нынешнее китайское руководство пытается с помощью ряда мер, которые оно предприняло, особенно в течение последних двух лет, контролировать неоконформистские экономические тенденции, которые неизбежно проявляются сегодня в экономике и обществе, а в политике проявятся завтра или послезавтра.

Пока реальная власть принадлежит ещё ограниченному, относительно привилегированному социальному слою, сколь бы «просвещённым» он ни был за счёт советского опыта и традиций страны с тысячелетним совершенствованием искусства управления, опасность все же существует из-за стремления этого слоя или значительной его части, или их друзей и родственников превратиться в класс собственников, особенно когда новые поколения руководителей высшего звена, более далёкие по возрасту и психологии от Великой китайской революции 1949 г., заменят действующий руководящий состав КП. (В то же время верно и то, что относительная открытость Китая для западного капитала также неизбежно вызовет новые антикапиталистические тенденции в китайском обществе, поскольку его часть испытывает реальность капиталистических практик. Одним из залогов успеха «переворота» 1989-1991 гг., приведшего к распаду СССР и его союзников в Восточной Европе, был его резкий характер – применение «доктрины шока». Советское общество полностью игнорировало то, что на практике означает капитализм, и не успело выработать ему сопротивления).

Как было совершенно ясно на советском примере, на протяжении всего исторического периода опасность капиталистической реставрации постоянна для всех режимов, возникших в результате революций во имя социализма, пока существует привилегированный слой, который — хотя бы отчасти — стремится стать классом собственников. Она постоянна ещё и потому, что эти страны, как правило, находились в более низком материальном положении по сравнению с передовыми капиталистическими странами (и именно поэтому они прибегали к антикапиталистическим революциям, иначе они были неспособны развиваться и даже существовать как суверенные страны. Они хотели социализма не потому, что капитализм исчерпал свои возможно-

сти, а, наоборот, потому, что капиталистический путь развития был для них закрыт. России был нужен Ленин, а Китаю Мао, а не наоборот!).

Вероятно, Запад вступил в полосу упадка, но от категоричных утверждений лучше воздержаться. Кстати, проблема не только в том, чтобы западный капитализм отступил. Человечеству необходимо заменить его другой, лучшей системой, иначе оно будет уничтожено производительными силами и разработанными им технологиями в недалёком будущем.

Западный капитализм господствует в мире уже три-пять столетий. За этот период он перенёс в свои центры почти все открытия человечества и использовал их для производства своих достижений, в том числе своих цивилизационных достижений, а также своего беспощадного империализма.

Западная капиталистическая цивилизационная модель по-прежнему является доминирующей цивилизационной моделью и проявляет свою привлекательность для всего мира, пока не появится превосходящая её иная модель цивилизации. Она также привлекательна или может стать привлекательной для значительной части трудящихся масс и интеллигенции пост-революционных режимов.

Мы привели эти два примера, русский и китайский, для того, чтобы показать, что, если НЭП нужен на весь исторический период, если он есть необходимая переходная политика от капитализма к социализму, то он сам по себе не может обеспечить успешное завершение такого процесса. Для этого он должен быть уравновешен рядом политических и экономических мер.

Почему НЭП необходим?

Самая фундаментальная причина необходимости своего рода НЭПа на довольно длительный срок, видимо, связана с тем, что невозможно по мановению волшебной палочки изменить и уничтожить культурное наследие тысячелетий. Угнетённые и эксплуатируемые классы, а также слои, восстающие по более общим причинам против капитализма, не состоят из свободных, духовно, умственно и морально превосходящих «новых людей», готовых управлять обществом и «строить социализм», как только они упразднят господство и угнетение господствующих социальных классов, капиталистов и помещиков.

Они в значительной степени усвоили ценности и культуру капитализма и всех обществ до него, в частности, тенденцию к антагонизму между людьми и господству над другими людьми, то, что характеризовало человеческие общества и человеческую культуру на протяжении тысячелетий. Они также остаются в некоторой степени отчуждёнными своей потребительской культурой. Это относится не только к народным массам, но и к интеллигенции, к членам и кадрам политических партий, профсоюзов и общественных организаций, даже к тем, кто называет себя революционерами.

Революционный процесс, такой, как Русская революция, — это, конечно, огром-

ная школа, которая возвышает народ и составляющих его индивидуумов. Русская революция была не только политической и социальной революцией. Она была ещё и культурной революцией. Она позволила колоссально, очень быстро поднять культурный уровень народа, громадное большинство которого не умело читать, писать, считать и никогда не училось во втором классе школы: всего через 20 лет после Революции подавляющее большинство всех советских граждан умели читать, писать и считать. Революция приняла также самые радикальные меры для обеспечения свободы женщин и позволила широким массам приобщиться к огромным достижениям золотого русского века, века Достоевского, Ломоносова и Ленина, небывалого научного, культурного и политического творчества, которое началось с движения декабристов в 1825 г. и продолжалось до назначения Жданова секретарём ЦК ВКП(б) по идеологии в 1934 году. Язык мира признал историческое значение этого века, приняв русское слово «интеллигенция» для обозначения социального слоя работников умственного труда.

Но даже такой процесс, который в России был насильственно прерван и частично обращён вспять сталинизмом 30-х годов, недостаточен, чтобы сделать людей способными к самоуправлению. Это только начало длительного периода необходимого подъёма интеллектуального и нравственного уровня людей. Это быстро поняли большевики, которые после прихода к власти развернули также и самостоятельную культурную революцию.

Воспитание действием

Важнее то, что этот подъем не может происходить через нравоучительные проповеди, через «воспитание» людей. Это не может произойти только в результате глубокой реформы образования и непрерывного образования, хотя и то, и другое абсолютно необходимо. Это должно и может быть сделано только и главным образом на основе практического опыта людей, руководящих собой и своими делами, начиная, по возможности, от самого мелкого района или дела и заканчивая большими вопросами государственной политики. Действие — лучший воспитатель, или, как Маркс формулирует это в своём третьем тезисе в *«Тезисах о Фейербахе»*: «Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как *революционная практика*» [8, с. 2].

Этот путь, по сути, процесс взросления человечества, долг, труден и тернист, а также находится под давлением враждебной международной среды.

НЭП и переход к социализму²

Как показал советский опыт, нельзя произвольно отменить решениями Политбюро ни закон стоимости, ни валюту как меру стоимости. Вам также нужен рынок, чтобы учитывать как ожидания производителей и потребителей, так и реальную стоимость продуктов и услуг, которыми обмениваются. Моральных стимулов недостаточно; материальные тоже нужны. Страной не может эффективно управлять сверхцентрализованная власть, центр, решающий даже самые мелкие вопросы. И, наконец, чтобы понять, куда вы идёте, нужен способ сравнения производства и производительности при "социализме" с производством и производительностью на мировом рынке.

По всем этим причинам необходимо прибегать к так называемым рыночным механизмам на длительный период, а также избегать национализации всех малых и средних предприятий, которые не могут быть непосредственно заменены национализированными предприятиями.

Такие факторы делают необходимой Новую Экономическую Политику не как временное «отступление» от Коммунизма, а как необходимую экономическую политику довольно длительного переходного периода к Социализму.

И все это тем более необходимо, поскольку мы оставляем позади себя классическую индустриальную парадигму развития новых производительных сил с огромным рассеянным знанием.

Мы ранее объясняли, почему капиталистическая реставрация всегда остаётся отчётливой опасной возможностью для всех режимов плановой экономики, возникших в результате антикапиталистической революции во имя социализма. Это подтвердилось даже в СССР, где у нас не было никакой советской буржуазии (бывший СССР приобрёл идеологию капитализма раньше, чем сам капитализм). Это ещё более угрожает странам, где внедрён НЭП. Если он остаётся неурегулированным, то естественным образом создаёт материальные и моральные предпосылки для возврата к капитализму. Чтобы этого не произошло, предложено три инструмента:

- демократическое планирование,
- самоуправление,
- политический режим Советской, Социалистической Демократии.

Для поддержки курса на построение социалистического общества рынок и НЭП

² Эта часть представляет основные идеи Мишеля Пабло (Раптиса) по вопросам социалистической демократии и самоуправления. Много информации о Пабло можно найти, например, здесь: https://www.marxists.org/archive/pablo/bio/bio-bibl_pablo.pdf. Но, к сожалению, те, кто составлял эту информацию, иногда понимают свои собственные взгляды как истину по определению, тем самым искажая некоторые события, о которых они пишут.

должны постоянно компенсироваться механизмом экономического или, лучше сказать, социального планирования, учитывающего общее направление, в котором данное общество желает развиваться. Здесь план приходит к постоянному, но сознательному и измеримому нарушению самого закона стоимости, чтобы сохранить сбалансированное развитие, которое расширяет социалистические тенденции, контролирует неоконсервативные и сохраняет открытым процесс движения к социализму.

Планирование есть необходимый противовес НЭПу, но недостаточный для обеспечения долговременного господства социализма. Потому что, если план разрабатывает государственно-партийная бюрократия, всегда есть риск, что она не сможет учесть подлинные социальные потребности, а учтёт свои, нарушая тем самым социальные основы режима и не желая постоянно поддерживать про-социалистическое сознание народных слоёв. По этой причине в идеале планирование должно осуществляться демократическим путём, с помощью самих инструментов народной власти.

Для этого на деле, а не формально, идеальным политическим режимом общества, желающего идти к социализму, является функционирование многих советских (то есть уважающих социальный режим) партий (как этого изначально добивались большевики) и реальная автономия профсоюзов и всех других общественных организаций. Это необходимо для отражения разного уровня сознания трудящихся масс, трудностей пути к социализму, беспрецедентного хода истории, а также необходимости включения, а не отчуждения социальной основы режима, чтобы не побуждать трудящихся к выражению политического недовольства социальным режимом.

Центральное значение имеет способ управления экономикой и обществом. Одно только превращение предприятия в государственное не означает, что оно становится социалистическим. «Национализировать» бизнес не значит «обобществить» его. Здесь решающим вопросом является самоуправление предприятий и всех социальных структур при параллельном сильном центральном государственном и общественном контроле, особенно по отношению к структурам, представляющим большой социальный общественный или общегосударственный интерес. В лейбористской программе Джереми Корбина есть несколько интересных идей на этот счёт.

В кооперативах производителей, потребителей или управляющих общественным товаром или услугой должны преобладать не только их собственные интересы, но и общие, общественные интересы, поэтому необходимо не только местное, децентрализованное управление, но и центральный, общественный контроль в соответствии с уровнем важности данного завода или услуги для общества. Но только объединив людей - рабочих, жителей, менеджеров - в демократическом управлении своими делами, можно ожидать, что они смогут развиваться в активных, ответственных и сознательных личностей. Система самоуправления – это также система, позволяющая

исправлять эксцессы, эгоистические наклонности и отклонения в обстановке прозрачного обсуждения проблем.

Эти вещи не легки. Они непросты, но они представляют собой единственный способ вывести общество на путь социализма. Мы уже не можем мыслить социализм, особенно в свете советского опыта, как простое изменение правовых отношений собственности, производственных отношений, как простую экспроприацию крупных капиталистов. Это, безусловно, необходимые меры, но они не способны изменить реальные общественные отношения и менталитеты, определяемые участием людей в решениях и отношениями между людьми. Социализм, по крайней мере, как его понимали Маркс, Энгельс, Люксембург, Ленин, Троцкий, есть глубоко демократический проект, касающийся не только материальных, объективных реалий, но всей совокупности факторов, определяющих нашу культуру и цивилизацию. В этом отношении Пабло кажется правым, когда он определяет социализм как систему всеобщего общественного самоуправления на всех уровнях общества³ [3].

Есть, конечно, главный вопрос о влиянии международной среды, но его невозможно рассмотреть в контексте краткого анализа. Во всяком случае, несомненно, что в наше время проблемы капитализма и социализма, а также будущего человечества невозможно решить в масштабах страны, какой бы большой и могущественной она ни была. Человечество либо погрузится в регресс и будет уничтожено в целом, либо будет прогрессировать и процветать в целом. Другой возможности просто нет.

³ Понятие самоуправления важно не только в отношении постреволюционной политики, но и в отношении борьбы за власть. В любом случае нельзя произвольно отделять период до завоевания власти от периода, начинающегося после него. Характеристики движения в его первой фазе сильно влияют на политику второй. Обсуждение самоуправления в борьбе за социализм смотрите здесь: <http://www.defenddemocracy.press/michel-raptis-pablo-self-management-in-the-struggle-for-socialism-1972>

В течение последних 40 лет происходит значительное отступление мирового рабочего и социалистического движения и уровня его сознания (имеет место также огромный упадок цивилизации), что порождает своего рода историческую амнезию. Когда я был в Каракасе тринадцать лет назад, я, к своему великому удивлению, обнаружил, что чависты понимали важность вовлечения рядовых рабочих в политические и административные процессы, тем не менее, они игнорировали весь предыдущий опыт, в частности, советские дебаты в 20-е годы, югославский, алжирский и чилийский опыт самоуправления, теоретические и практические поиски во Франции в 60-х и 70-х годах или очень интересный анализ польской Солидарности по самоуправлению. Есть надежда, что один из институтов в Европе или Латинской Америке проделает работу по сбору всех этих документов, переизданию наиболее важных из них и созданию базы данных, чтобы активисты и учёные могли с ними ознакомиться.

Примечания

Обсуждать советскую историю всегда было очень трудно и остаётся чрезвычайно трудно. Для сменявших друг друга советских руководителей это был вопрос защиты собственной легитимности, как они её понимали. Для Запада вопрос о «советском коммунизме» был главным вопросом холодной войны. Всегда были и остаются по сей день широко распространённые разногласия не только по поводу его смысла, но даже и по самим фактам! Более глубокая причина этого, вероятно, состоит в том, что советская революция поставила перед человечеством очень большие вопросы, к решению которых оно ещё не готово.

Вот уже 40 лет мы живём также в условиях беспрецедентного за всю современную эпоху интеллектуального и нравственного упадка нашей цивилизации, начавшегося с подъёмом неолиберализма и резко ускорившегося с падением (или «крахом-самоубийством» если хотите) СССР, и его ужасные последствия ощущались во всем мире.

В левой среде можно услышать даже якобы серьёзных людей, читающих лекции о том, что немецкие или британские деньги стояли за успехом большевиков, превративших науку Геродота и Фукидида, Тацита и Броделя, Токвиля и Тойнби в преступление под видом литературы для четвёртого класса. Вы читали даже книги о том, как в Российской царской империи было хорошо, когда из ничего появились коммунисты, чтобы её разрушить. Количество циркулирующих нелепостей о Ленине, Сталине или Троцком невероятно и растёт в геометрической прогрессии.

Такое положение очень затрудняет серьёзное обсуждение СССР и очень плохо влияет на само историческое исследование. Я недавно читал статью молодого российского историка, посвящённую советско-турецким отношениям около 1920 года. Он говорил о троцкистских советских чиновниках, которых в 1920 году просто не существовало. Слово "троцкист" стало появляться только в 1925 году. Бессмысленно классифицировать советских чиновников уже в 1920 году как троцкистов или сталинистов.

Период с 1921 по 1923 год — наиболее критический период преобразования ВКП(б), период перехода от Ленина к Сталину. На программном уровне главным элементом перемен является введённый Сталиным новый лозунг о построении социализма в одной отдельно взятой стране, которым он дистанцируется от Ленина в одном из важнейших, стратегических вопросов. Новая политика имела драматические и очень негативные последствия для политики Коминтерна и способствовала, среди прочего, возвышению Гитлера и Франко перед Второй мировой войной, как и стабилизации западного капитализма и господства США в Западной Европе после Второй мировой войны.

Но не менее, если не более важным, чем программные вопросы, является изме-

нение морали и мотивации людей, завоевавших власть после болезни и смерти Ленина. Чтобы понять, что произошло в СССР между 1921 и 1923 годами, важнее изучить мораль и психологию вождей, чем ту или иную политическую позицию Ленина, Троцкого, Сталина, Каменева или Бухарина. Лучшим исследованием, проливающим свет на этот вопрос, является классическая монография Моше Левина о «Последней битве Ленина» (новое издание 2005 г.). Левин делит большевистских лидеров на две категории. Одна группа состоит из интеллигенции, людей с очень высоким уровнем образования и знаний, которые легко могли бы сделать любую карьеру в любой области, если бы захотели, но которые решили посвятить свою жизнь борьбе за социализм. Вторая группа состояла из практических кадров, часто очень преданных революции, но для которых революция была способом отомстить за несправедливый общественный порядок, угнетавший их, а также путём к их собственному социальному восхождению. Для второй группы собственный приход к власти и социализм ощущались практически как одно и то же. Члены второй группы часто были более способны, чем члены первой, решать практические проблемы, менее склонны ограничиваться более общими моральными, идеологическими или стратегическими соображениями и менее способны и склонны мыслить в более широких стратегических категориях.

Зиновьев, Троцкий, Каменев, Бухарин и др. представляли первую группу и в этом отношении они были ближе друг к другу, гораздо больше, чем они представляли себе в начале «войн за престолонаследие», начавшихся в 1922 г. и закончившихся в 1936-39 гг. физическим уничтожением их всех. Вторая группа состояла из Сталина и многих командиров Гражданской войны, которые смогли победить военными методами и закончили тем, что считали эти методы наиболее эффективными для решения всех проблем.

Ленин, основатель большевиков и сам политический гений, был единственным из ведущих большевиков, кто умел сочетать и использовать способности обеих вышеперечисленных групп, хорошие и плохие свойства человеческой души. Он был также единственным, кто осознавал огромную опасность, которую свойства второй группы представляли для будущего его революции, и отдал все свои весьма ограниченные силы в последний и более трагический год своей жизни, чтобы спасти Советский Союз от них. Когда он исчез, никто не мог помешать очень сильной исторической традиции русского абсолютизма ассимилировать и преобразовать в очень значительной степени русскую революцию, а также мировое коммунистическое движение.

Перевод Абрамсона И. Г.

Литература

1. <https://www.anti-k.org/2019/02/02/sur-les-conceptions-economiques-de-leon-trotsky/>
 2. Vers la république autogérée, Sous le drapeau du Socialisme, No Spécial 103, 1986.
 3. <http://www.defenddemocracy.press/michel-raptis-pablo-self-management-in-the-struggle-for-socialism-1972/-for-socialism-1972/>
 4. Socialism, democracy and self-management : political essays / Michel Raptis. Transl. by Marie-Jo Serrié and Richard Sissons. - London : Allison & Busby, 1980.
 5. <http://www.defenddemocracy.press/socialisme-et-autogestion-contribution-a-une-esquisse-des-fondements-de-la-democratie-directe/>
 6. Le dossier de l'autogestion en Algérie / Michel Raptis. - Paris : Ed. Anthropos, 1967. - 168 pp. - (Autogestion : études, débats, documents; 3)
 7. Revolution and Counter Revolution in Chile, by Michael Raptis, Palgrave Macmillan, 1975.
 8. Маркс К. Тезисы о Фейербахе. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. Изд-е. второе. Т. 3. М.: Госполитиздат. 1955. С. 1-4.
-